

**POSTKOVID SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA DEPRESSIV BUZUQLIK BILAN
SOMATIK KASALLIKLARNING KOMORBIDLIGI****КОМОРБИДНОСТЬ СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ С ДЕПРЕССИВНЫМ
РАССТРОЙСТВОМ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ****COMORBIDITY OF SOMATIC DISORDERS WITH DEPRESSIVE DISORDER IN
PATIENTS WITH POST-COVID SYNDROME**

Юсунова З.Ш. - <https://orcid.org/0009-0000-8216-1411>

Рогов А.В. - PhD, доцент

<https://orcid.org/0000-0003-4911-4466>

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Аннотация. *Ruhiy salomatlikning ijtimoiy va jismoniy farovonlik bilan uyg'un munosabatlarining yo'qligi insonning hayot sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. SARS-CoV-2 koronavirus infeksiyasi pandemiyasi ushbu tuzilmalarning nomutanosibligini aniq ko'rsatib turibdi, bu esa bemorlarni rehabilitatsiya qilishni qiyinlashtiradi. Ushbu maqolada biz postkovid sindromi va aniqlangan depressiv buzuqlik bilan og'rigan bemorlarda asosiy sindrom komplekslarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalarini bayon qildik, natijada bemorlarni erta rehabilitatsiya qilish uchun terapiyani individual tanlash muhimligi to'g'risida xulosa chiqardik.*

Калит so'zlar: *depressiv sindrom, postkovid sindrom, ruhiy salomatlik, tashvish, SARS-CoV-2*

Аннотация. *Отсутствие гармоничной взаимосвязи психического здоровья с социальным и физическим благополучием в значительной степени отражается на качестве жизни человека. Пандемия коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 наглядно демонстрирует дисбаланс этих структур, что затрудняет реабилитацию пациентов. В данной статье мы изложили результаты проведенного исследования по выявлению основных синдромокомплексов у больных с постковидным синдромом и выявленным депрессивным расстройством, в результате чего был сделан вывод о важности индивидуального подбора терапии для скорейшей реабилитации больных.*

Ключевые слова: *депрессивное расстройство, постковидный синдром, психическое здоровье, тревожность, SARS-CoV-2.*

Abstract. *The lack of a harmonious relationship between mental health and social and physical well-being has a significant impact on a person's quality of life. The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic clearly demonstrates the imbalance of these structures, which makes it difficult for patients to rehabilitate. In this article, we presented the results of a study conducted to identify the main syndrome complexes in patients with post-covid syndrome and identified depressive disorder, as a result of which it was concluded that individual selection of therapy is important for the early rehabilitation of patients.*

Keywords: *depressive disorder, post-covid syndrome, mental health, anxiety, SARS-CoV-2.*

Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, оказала существенное влияние на здоровье немалого количества людей и привела к значительному увеличению психических расстройств, в частности к депрессии. Таким образом, она стала не только глобальной эпидемиологической, но и психиатрической проблемой.

Понятие «здоровье» характеризуется не только отсутствием боли, дискомфорта, нарушения целостности структур организма. Способность пациента интегрироваться в общество, наличие доступа к образованию обеспечивают пациента необходимой информацией о соблюдении всех необходимых мероприятий, для сохранения удовлетворительного состояния здоровья. Имеется немало работ, посвященные взаимосвязи психического состояния с качеством жизни больного: стрессовые факторы, неспособность контролировать свои эмоции влияют не только на способность реализации своего потенциала и продуктивность совершаемой работы, но и на осложнение соматической патологией. Зачастую данная связь не учитывается как пациентами, так и медицинскими работниками, вследствие чего эффективность лечения соматических заболеваний остается неэффективным: снижается мотивация больного к проведению лечебных мероприятий, не соблюдается комплаенс, возникает эффект ноцебо. Таким образом, отсутствие ответа на терапию сказывается как на самом пациенте, так и на моральном состоянии медицинского работника.

Нейровоспалительный процесс, возникающий вследствие поражения коронавирусной инфекцией, характеризующийся дисфункцией регуляции таких нейромедиаторов, как норадреналин, дофамин, серотонин, оказывает существенное влияние на развитие гипотимии, нарушения цикла сна и бодрствования, снижении концентрации и умственных способностей, быстрой утомляемости. Влияние субъективного ощущения данных изменений и внешних факторов (социальная изоляция, экономическая нестабильность, опыт пережитого заболевания, пребывание в реанимации, страх за свою жизнь и близких людей) приводит к усугублению психического состояния человека, что сказывается на качестве его жизни.

Для исследования расстройства аффективного спектра было подобрано 86 пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и с последующим установлением диагноза согласно Международной Классификации Болезней 10 пересмотра – F32 (Депрессивный эпизод), F33 (Рекуррентное депрессивные расстройство). 42% пришлось на долю мужчин (n=36), женщины же составили 58% (n=50). Средний возраст исследуемых приходился на $\pm 36,45$ лет. Критерием отбора служило нахождение пациентов на реабилитации в Городской Клинической Психиатрической Больнице в течение 34-37 дней. Для оценки психического состояния пациентов мы использовали катamnестические данные, а также психометрические методы исследования.

В связи с тем, что депрессивное расстройство зачастую бывает в совокупности с другими расстройствами, были выявлены следующие синдромокомплексы (диаграмма 1), где наибольшее число приходилось на сопутствующую соматовегетативную патологию как у женщин (n=46), так и у мужчин (n=34). Далее почти в одинаковом соотношении у женщин были установлены депрессивно-астенический (n=42) и тревожно-депрессивные синдромы (n=40). Наименьшее число пришлось на пациентов с депрессивно-деперсонализационным синдромом (n=5).

Тесная связь депрессивного расстройства с соматическими нарушениями говорит о генерализованном характере данного патологического состояния (диаграмма 2.).

Нарушения пищеварительной системы наблюдалось у 58 пациентов (67,4%). Расстройства характеризовались диспепсическими симптомами, такими как: отсутствие аппетита, тошнота, нарушение стула, безглизмь к некоторым видам продуктов питания. В некоторых случаях наблюдались более тяжелые нарушения: язвенная болезнь, колит и т.п.

47 пациентов (54,6%) жаловались на дискомфорт в сердечно-сосудистой системе, который чаще выражался болями в области груди, значительным изменением артериального давления, частоты сердечных сокращений, головокружением, чувством сердцебиения.

Особенностью выявленных патологий являлось усиление соматического дискомфорта при ухудшении эмоционального состояния пациентов, при этом после реабилитационных мероприятий пациентами отмечалось снижение интенсивности данных симптомов.

Данное исследование показывает важность комплексного подхода в реабилитации пациентов с постковидным синдромом для большей эффективности проводимой терапии.

Следовательно, пациентам необходима помощь как со стороны специалиста по соматической патологии, так и со стороны специалиста по психическим расстройствам.

Диаграмма 1. Клинический анализ синдромокомплексов у женщин и мужчин с депрессивным расстройством после перенесенной коронавирусной инфекцией

Диаграмма 2. Выявленные соматические изменения у больных с депрессивным расстройством после перенесенной коронавирусной инфекцией

Список литературы:

1. Абдуллаева В. К., Ирмухамедов Т. Б. Features of the structure and severity of cognitive disorders in patients with paranoid schizophrenia with concomitant cerebral and hemodynamic disorders //узбекский медицинский журнал. – 2021. – №. special 1.
2. Ирмухамедов Т., Абдуллаева В., Маджидова Ё. Клинико-динамические особенности социального и когнитивного функционирования больных параноидной шизофренией с неврологическими нарушениями //Неврология. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 57-57.
3. Рогов А. В., Абдуллаева В. К. Особенности социальной адаптации и качества жизни больных параноидной шизофренией, сочетанной с хроническими вирусными гепатитами

- //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2020. – С. 119-120.
4. Рогов А. В., Абдуллаева В. К. Особенности проблемно-решающего поведения у больных параноидной шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 47-49.
 5. Рогов А. В., Абдуллаева В. К. Характеристики стратегии выбора у больных параноидной шизофренией с сопутствующими вирусными гепатитами //Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины. – 2020. – С. 419-422.
 6. Irmuhamedov T. B. et al. Clinical and psychopatological characteristics of vascular diseases of brain in patients with paranoid schizophrenia //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 13080-13085.
 7. Irmuhamedov T. B., Abdullaeva V. K. Paranoid schizophrenia and predictors of formation of the pathological hobbies //Neurodynamics. Journal of clinical psychiatry <http://doi.org/10.5281/zenodo.3592351>. – Т. 3592351.
 8. Rogov A. V. et al. Some determinants of disturbances of social functioning in patients with paranoid schizophrenia with related viral hepatitis //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 5. – С. 425-433.
 9. Rogov A. V., Abdullayeva V. K. Determinant of social functioning in patients with paranoid schizophrenia with concomitant viral hepatitis //Materials of International Scientific-Practical Conference. – 2022. – С. 73.
 10. Vladimirovich R. A., Aleksandrovna M. A. UDC: 616.895. 87 Violations of the planning strategy in patients with paranoid schizophrenia with related viral hepatitis //BBK 57. – 2020. – С. 112.